

**A PRESENÇA DE MINORIAS POLÍTICAS NO PET CONEXÕES DE
SABERES MÚSICA DO OPRIMIDO DA UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA¹⁴**

 DOI: 10.5281/zenodo.5854987

Lauanda Mariane de Oliveira Querino

lauanda.mariiane@gmail.com

Bruna de Oliveira Martins

Cayan Maria de Sousa

Mariana Feitosa Nascimento

Débora Maciel Souza

Lucas Pereira de Queiroz Santana

Mário Lima Brasil

Filiação dos autores:

Ciências sociais - Antropologia - SOL/DAN - Brasília DF

Pedagogia - PED - Brasília DF

Serviço social - SER - Brasília DF

Música - MUS - Brasília DF

¹⁴ Esse trabalho foi submetido para o Encontro regional de Grupos PET do Centro Oeste (ECOPET) entre os dias 04 e 07 de setembro de 2021, o encontro ocorreu de forma virtual devido a pandemia da covid-19 e as medidas de distanciamento social. Os autores compõem o grupo Pet Conexões de Saberes.

RESUMO

Como os grupos de minorias políticas conseguem permanecer nos espaços acadêmicos? A partir desse ponto norteador iremos desenvolver esse trabalho. O território universitário pode ser cheio de impedimentos, porém a entrada em um projeto extensionista abre outras portas e mostram um caminho para uma maior permanência dessas pessoas dentro desse espaço. As políticas de inclusão que foram implementadas ao longo de 5 anos foram fundamentais para que as lacunas sociais fossem ocupadas por grupos de pessoas plurais: somos LGBTQIA+, auto declarados negros/pardos e indígenas, que ocupam e resistem no PET Conexões de Saberes. As vivências que contribuíram para a inclusão de diversos trabalhos até agora desenvolvidos fazem parte da história de quem somos e quem seremos, por isso essa memória foi resgatada.

Palavras-Chave: Ensino superior, minorias políticas, presença e permanência, ações afirmativas.

Introdução

O artigo objetiva discutir as políticas de inclusão e permanência das minorias políticas no Pet Conexões de Saberes Música do Oprimido da Universidade de Brasília. Apresentando as perspectivas de mudanças geradas a partir da presença desses membros.

Inicialmente foi feito um panorama da história do Brasil e como essa história se reflete na educação universitária, conceituando o que as minorias políticas e apresentando brevemente como cada minoria política em questão teve sua história traçada ao longo do tempo e como as mesmas sofrem os reflexos dessa história.

A princípio é demonstrado como a história do Brasil se refletiu nas políticas de inclusão universitária, a educação não adentrou às minorias de forma homogênea. A implementação das políticas afirmativas no Pet Conexões foi fundamental para a permanência desses grupos no espaço acadêmico.

Discorreremos também sobre o Programa de Educação Tutorial e como esse é um programa ainda elitizado, por isso há o incentivo para a inclusão de pessoas indígenas, negras e LGBTQIA + no Pet Conexões.

Por fim, foram analisados separadamente os dados, resultados e a discussão da presença indígena, negra e LGBTQIA+ no Pet Conexões. Sendo conceituadas as devidas minorias políticas e analisado o que cada uma trouxe de contribuição para o crescimento do grupo.

Brasil e trajetórias das minorias políticas

A história do Brasil, no que diz respeito ao desenvolvimento tanto no que se trata da questão social quanto da questão econômica, é permeada pela exploração da mão de obra escrava de indígenas e negros, por mais de trezentos anos. Quando houve a abolição da escravidão no Brasil, não foram criados meios de inclusão dessa população no mercado de trabalho e na sociedade, o que resultou na extrema desigualdade que marca o país.

A população indígena foi vítima de um genocídio, a história colonial nacional interfere negativamente na forma como o Estado lida com as minorias políticas e comunidades indígenas. Isso reflete também, na dificuldade de inserção e inclusão de estudantes indígenas em contexto acadêmico. Além disso, observa-se que a linguagem acadêmica é excludente quando se trata de indivíduos pertencentes a comunidades tradicionais, uma vez que desconsidera as peculiaridades culturais destes povos.

A população negra por sua vez foi vítima do sistema escravocrata e também de um plano genocida ainda em curso. Segundo dados do IBGE a população parda/negra no Brasil é cerca de 55%¹⁵. Apesar de ser maioria no país, essas pessoas são marginalizadas e detêm menos acesso a políticas sociais, consequentemente as universidades federais. Assim, o acesso ocorre em maior parte das vezes pelo sistema de cotas PPI, mas tem que se discutir a permanência desses estudantes na universidade e o acesso destes a grupos como PET.

Quando se trata de minorias políticas, observa-se que vários são os impasses para a inclusão desses sujeitos marginalizados na sociedade e, em alguns casos, a exclusão e desigualdade são maiores, esse é também o caso do ambiente acadêmico. Historicamente elitista, foi somente após as políticas de cotas raciais e a obrigatoriedade do ensino sobre a história negra e indígena nas escolas que o cenário passou a mudar paulatinamente.

Ainda, porém, encontra-se dificuldades na inserção dessas minorias políticas em grupos de pesquisa e extensionistas universitários. O ambiente universitário é de difícil acesso, mas quando se fala de universidades federais essa dificuldade é duplicada, por questões de acesso e principalmente de permanência. As políticas de permanência consolidadas não são suficientes para atender todo seu público alvo,

¹⁵ Dados IBGE 1º trimestre de 2021

pois a mesma possui um orçamento muito baixo e sua forma de acesso é burocratizada.

Implementação de políticas afirmativas

Nesse artigo vamos discutir o projeto de pesquisa sobre a presença e permanência de minorias políticas no PET. Nessa pesquisa foram analisados os editais e relatórios de seleção de estudantes do PET Conexão, em busca de entender os fatores que contribuíram para a entrada, permanência e dificuldades encontradas nas trajetórias desses ingressantes.

O PET Conexão de Saberes Música do Oprimido da Universidade de Brasília foi criado pelo edital do MEC/2010 dentro dos programas PETs. Esse edital uniu os programas PET e Conexão e criou os PET Conexões nas categorias *comunidades populares, indígenas e quilombolas*. É interessante pontuar que até o ano de 2020, dos 19 PETs da Universidade de Brasília, criados pelo MEC, apenas o PET Conexão de Saberes contou com políticas de permanência.

O Programa de Educação Tutorial (PET) como é sabido, é um programa que exige cumprimento de horas complementares e bom índice de rendimento acadêmico. Dessa forma, é indispensável refletir acerca do acesso de estudantes de baixa renda, negros, indígenas e LGBTQIA+, que em sua maioria tem que trabalhar para se manter na universidade. Dessa forma esses estudantes ficam em desvantagem em relação aqueles que se dedicam apenas ao estudo, por isso é necessário que exista políticas de acesso a grupos como o PET.

A comunidade LGBTQIA+ é constantemente vítima de mortes violentas no Brasil, até dentro da nossa comunidade há diferentes ninchos de violência: transsexuais/transgêneros são às pessoas que mais são mortas anualmente, enquanto que hoje, atualmente, a bandeira Gay circula mais “livremente” aos espaços que antes eram abominados. O espectro da comunidade resiste muito ferozmente no ensino superior, por isso fazemos com que os direitos sociais de garantia da inclusão de pessoas LGBTQIA+ dentro do pet conexões de saberes seja efetivado a partir dos nossos editais de ingresso.

Tais dados demonstram a necessidade de se questionar quais políticas estão sendo conduzidas na Universidade de Brasília, que dificulta a participação de pessoas não-brancas a plena participação universitária. Reafirmando assim, a necessidade de políticas afirmativas de cotas e mais do que isso: uma garantia de permanência.

Em perspectiva nacional, a respeito de universidades federais, sabe-se que a UnB se destaca como sendo a primeira universidade a instituir uma política de cotas, mediante o vestibular de 2004. (OLIVEIRA e RUANO IBARRA, 2019, p. 2). A UnB foi pioneira no sistema de cotas indígenas, instituiu esse programa em 2004 onde, um acordo com a FUNAI, permitiu o ingresso de 200 indígenas. Este acordo com (Oliveira; Ibarra, apud Paladino, 2012) permitiu que em 2011 passasse de 1.300 e em 2003 para 7000 a presença indígena nas universidades.

Metodologia

Para desenvolver essa pesquisa utilizou-se os métodos documental e bibliográfico. O Método documental se instaurou pela pesquisa de documentos digitais que se encontravam nos arquivos do PET Conexões ou na posse do tutor. Foi feito um levantamento de todos os editais e relatórios de seleção do PET Conexão de 2011 a 2020, examinando item por item dos editais, a partir de um estudo comparativo.

Em um segundo momento realizou-se um levantamento bibliográfico sobre o tema proposto, abordando artigos sobre políticas afirmativas, com enfoque na Universidade de Brasília. Esses dados foram posteriormente colocados em uma tabela com o ano dos editais, se nesses editais haviam políticas afirmativas e quantas pessoas indígenas, negras e LGBTQIA + entraram em cada um dos editais. (LAKATOS et al., 2007).

Resultados e Discussão

Faz-se necessária a compreensão que a entrada de minorias políticas na Universidade De Brasília, é uma luta coletiva e antecede qualquer ação institucional. Um dos fatores importantes para a entrada de pessoas indígenas nas universidades, por exemplo, foi o crescente interesse das comunidades e de suas lideranças pelo estudo dos jovens, percebendo as universidades como um novo espaço estratégico relevante em suas lutas por direitos. (A.H.A. URQUIZA, A.C. NASCIMENTO e M.A.J. ESPÍNDOLA, 2011).

Há uma definição do que é ser indígena pelo pensador contemporâneo Baniwa (2009): vinculação ou articulação com a rede global dos povos indígenas; identificar-se como diferente da sociedade nacional; língua, cultura e crença definidas; continuidade histórica com sociedades pré-coloniais; sistemas sociais, econômicos e políticos bem definidos; e, por fim, estreita vinculação com o território.

Entre os anos de 2011 e 2020, o PET Conexão de Saberes teve estudantes bolsistas e não bolsistas. Dentre esses estudantes estavam quatro indígenas de diferentes comunidades por todo Brasil. Um dos primeiros membros do PET Conexões de Saberes é do Povo Puyanawa (Acre), depois vieram integrantes indígenas do Povo Magüta - Tikuna (do rio Içá, comunidade Mecürane - Betânia) do Povo Kokama (do Rio Solimões, comunidade Kokama Sapotal) e do Povo Tupiniquim (Espírito Santo).

Por esses dados percebe-se que a adoção de políticas afirmativas mudou completamente a diversidade do PET Conexão de Saberes. Pode-se perceber ao analisar os editais e relatórios de seleção que, apesar de não haver itens específicos de políticas afirmativas, encontrou-se dois itens, de renda e de moradia, como política de seleção, indicando prioridade para estudantes de baixa renda e moradores de comunidades populares. Observa-se que nos anos de 2011 a 2020 foram realizados sete editais (em dois anos tiveram dois editais). De 2011 a 2015 não houve a adoção de políticas afirmativas (políticas de cotas) e teve-se a entrada de apenas 1 indígena. De 2017 a 2020 houve a adoção de políticas afirmativas nos editais do PET Conexões.

Editais do pet	Políticas Afirmativas	Lgbtqia+	Auto declarados negros/pardos	Indígenas
2011-2015 ¹⁶	não	5	2	1
2017	sim	1	-	2
2018	sim	6	6	2
2020 (grupo atual) ¹⁷	sim	7	5	1

Tabela 1: ingressantes do pet que participam de minorias políticas

Conclusões

Podemos perceber que com a inclusão de políticas afirmativas o PET Conexão de saberes aumentou a entrada de pessoas indígenas, negras e LGBTQIA+. A ocupação desses espaços é fundamental para a nossa sobrevivência dentro da

¹⁶ Nesse período tivemos 4 editais de ingresso no PET.

¹⁷ 17 participantes do grupo.

universidade, pois o contato dessas vivências é parte do acúmulo de afetos que transforma a educação superior.

O bem estar, a possibilidade de (re)existência e igualdade de informações é fundamental para a construção da conquista histórica desses espaços elitizados. Também deve-se levar em conta que a construção de um ambiente multiétnico fortalece as discussões acadêmicas que incidem em políticas públicas. Assim sendo, o PET Conexões de Saberes Música do Oprimido funciona como um espaço para aprimoramento de estudos e trocas que visam a abertura da universidade para outros sujeitos que antes possuíam entrada e permanência negadas.

Contudo, ainda há um longo caminho a ser traçado em busca de uma melhor recepção e aceitação de minorias políticas em ambientes acadêmicos, que precisam ultrapassar espaços como o Programa de Educação Tutorial e chegar a outros projetos universitários, além de uma adaptação cultural à vivência desses indivíduos.

Referências Bibliográficas

- BANIWA, Gersem dos Santos Luciano. **Indígenas no ensino superior: novo desafio para as organizações indígenas e indigenistas no Brasil**. Faces da Indianidade. Brasília, 2009
- LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. O conhecimento científico e outros tipos de conhecimento. **Fundamentos de Metodologia Científica**. São Paulo: Atlas, 2007.
- OLIVEIRA, Victoria; RUANO IBARRA, Elizabeth Del Socorro. Presença indígena na UnB: territorialidade e resistência. In. **3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA (CIPIAL)**, 2019/V.1, p. 1–21, 2019. Disponível em: <http://www.congressopovosindigenas.net/anais/3o-cipial/trajetorias-narrativas-e-epistemologias-em-tensao-desafios-a-partir-do-ensino-superior-brasileiro-2/>
- CONVENÇÃO, Nº. 169 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – SOBRE POVOS INDÍGENAS E TRIBAIS. **Genebra, Suíça**, 1989.
- URQUIZA, A.H.A.; NASCIMENTO, A.C.; ESPÍNDOLA, M.A.J. **Jovens indígenas e o ensino superior em Mato Grosso do Sul: desafios e perspectivas na busca por autonomia e respeito à diversidade**. Tellus, Campo Grande, n. 20, p. 79-97, 2011
- IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 2020: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua trimestral**. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6403#resultado>
- DOS SANTOS, Marcus Vinicius Mazini; DE SOUZA, Leonardo Lemos. Um estudo sobre as demandas e a qualidade de políticas e ações afirmativas de acordo com a população discente LGBTQIA+ da Universidade Estadual Paulista. Disponível em: http://editorarealize.com.br/editora/anais/desfazendo-genero/2018/TRABALHO_EV129_MD4_SA30_ID1249_22082019161013.pdf
- Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Secretaria de Educação. Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil

2015: as experiências de adolescentes e jovens lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais em nossos ambientes educacionais. Curitiba: ABGLT, 2016.